

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariiy g'oyalari hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalari jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'asis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

Dilshoda XASANOVA,
Sharof Rashidov nomidagi
SamDU ilmiy tadqiqotchisi
E-mail: holidahasanova@gmail.com

AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI

For citation: Dilshoda Xasanova. ANALYSIS OF ACADEMICIAN BOTIRKHON VALIKHOJAYEV’S RELATIONSHIP TO THE TRADITIONS OF KHAMSA PRITURE AND VIEWS ON “KHAMSA” NAVOI. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.122-130

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399808>

ANNOTATSIYA

Alisher Navoiyning “Xamsa” asari yirik adabiyotshunoslar tomonidan turli adabiy-tarixiy, ilmiy-nazariy muammolar negizida o‘rganilib kelinadi. Mazkur adabiyotshunos olimlar orasida Botirxon Valixo‘jaevning munosib o‘rni bor. Botirxon Valixo‘jaev Alisher Navoiyning “Xamsa” dostonlarini ustozlari Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy dostonlariga o‘xshashligi va ijodiy o‘zgartirishlar kiritishini “nazirai-benazir – o‘xshash-o‘xshamas” uslubda yozgan va bu an’anani mukammallashtirgan degan ilmiy xulosani beradi. Adabiyotshunos Botirxon Valixo‘jaev Alisher Navoiy “Xamsa”si, xamsanavislar ijodi, shakl va mazmunidan jiddiy farqini, o‘xshash jihatlarini ham munosib baholaydi.

Ushbu ilmiy maqolada akademik Botirxon Valixo‘jaevning xamsachilik an‘anasi va uning badiiy takomilida Alisher Navoiyning buyuk xizmatlari haqidagi qarashlari tadqiq etiladi. Shuningdek, maqolada Alisher Navoiy “Xamsa”si poetikasi, janriy-g‘oyaviy xususiyatlari bilan bog‘liq ba’zi masalalarga hamda keyingi davr olimlarining bu an‘anaga munosabatlari haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Sharq mumtoz adabiyoti, xamsachilik an‘anasi, navoiyshunoslik, janr va mavzu, B.Valixo‘jaev qarashlari, talqin va tahlil.

Дильшода ХАСАНОВА,
Научный исследователь СамГУ
имени Шарофа Рашидова
E-mail: holidahasanova@gmail.com

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ АКАДЕМИКА БОТИРХОНА ВАЛИХОДЖАЕВА К ТРАДИЦИЯМ ХАМСАПИСАНИЯ И ВЗГЛЯДАМ НА “ХАМСА” НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Произведение Алишера Навои «Хамса» изучается крупными литературоведами на основе различных литературно-исторических, научно-теоретических проблем. Среди этих ученых-литературоведов достойное место занимает Ботирхан Валиходжаев. Ботирхан Валиходжаев даёт научный вывод о сходстве эпосов «Хамса» Алишера Навои с эпосами его учителей Низами Гянджеви, Хусрава Дехлеви, о внесении творческих изменений в стиль «назираи-беназир – подобное-непохожее» и усовершенствование эту традицию. Литературовед Ботирхан Валиходжаев «Хамсу» Алишера Навои адекватно оценивает не только ее серьезные отличия от творчеств, формы и содержания хамсанвисов, но и сходные аспекты.

В данной статье рассматриваются взгляды академика Б.Валиходжаева о больших заслугах Алишера Навои в традиции пятерец и ее художественном развитии. Также будут выяснены некоторые вопросы, связанные с поэтикой, жанрово-идеологической характеристикой «Хамсы» Алишера Навои применительно к отношениям ученых позднего периода.

Ключевые слова: восточная классическая литература, традиция пятерец, навоийведение, жанр и тема, взгляды Б. Валиходжаева, интерпретация и анализ.

Dilshoda KHASANOVA,
Scientific researcher at SamSU
named after Sharof Rashidov
E-mail: holidahasanova@gmail.com

ANALYSIS OF ACADEMICIAN BOTIRKHON VALIKHOJAYEV'S RELATIONSHIP TO THE TRADITIONS OF KHAMSA PRITURE AND VIEWS ON "KHAMSA" NAVOI**ANNOTATION**

Alisher Navoi's work, "Hamsa" is studied by major literary critics on the basis of various literary-historical, scientific-theoretical problems. Among these literary critics, there is a worthy place of Batirkhan Valikhudjaev. Batirkhan Valikhudjaev made a scientific conclusion about the similarity and creative change of the epic "Hamsa" by Alisher Navoi with the epics of his teachers Nizami Ganjavi, Khusrav Dehlavi, written in the style of "nazirai-benazir – like-unlike" and improving this tradition. Literary critic Batirkhan Valikhudjaev appreciated Alisher Navoi's "Hamsa", the work of hamsanavis, their essential difference in form and content, as well as similarity.

This article discusses the views of academician B. Valikhojaev about the great merits of Alisher Navoi in the tradition of fives and its artistic development. Some issues related to the poetics, genre and ideological characteristics of Alisher Navoi's "Khamsa" in relation to the relations of scientists of the late period will also be clarified.

Key words: eastern classical literature, tradition of fives, Navoi studies, genre and theme, views of B. Valikhojaev, interpretation and analysis.

Alisher Navoiyning abadiyotga daxldor badiiy merosi, jumladan, "Xamsa" asari Abdurauf Fitrat, Abdurahmon Sa'diy, Sadridin Ayniy, Vohid Zohidov, Oybek, Izzat Sulton, Aziz Qayumov, Abduqodir Hayitmetov, Natan Mallayev, Abdurashid Abdug'afurov, Yoqubjon Ishoqov, Muslihiddin Muhiddinov singari yirik adabiyotshunoslar tomonidan turli adabiy-tarixiy, ilmiy-nazariy muammolar negizida o'rganilib kelinadi. Mazkur adabiyotshunos olimlar orasida Botirxon Valixo'jaevning munosib o'rni bor. Taniqli adabiyotshunos Saidbek Hasanov bir o'rinda xamsashunoslarni sanab o'tadi, olimlarning bu sohadagi xizmatlarini alohida e'tirof etadi, tadqiqotlaridan misollar keltiradi. Jumladan, Botirxon Valixo'jaev ilmiy qarashlariga ham to'xtaladi: "Professor Botirxon Valixo'jaev o'zining "Epik poeziya tarixidan" nomli ishida "Xamsa" toifasidagi asarlarida janrlar evolyusiyasining turli-tumanligi haqida gapiradi. Tabiiyki, "Shohnoma" yaratilgan davrdagi sotsial-siyosiy sharoit "Xamsa"lar yaratilgan davrdan tubdan farq qilgan. Shuning uchun

muallif Firdavsiyning “Shohnoma”si arab bosqinchilariga qarshi kurashayotgan xalqlarning mustaqil davlat barpo qilish yo‘lidagi harakatlarini o‘zida ifodalagan bo‘lsa, “Xamsa”lar yagona markazlashgan davlat barpo etishdagi feodal kurashlarning badiiy in‘ikosidir, deb to‘g‘ri baho beradi. Botirxon Valixo‘jaev E.Bertels va E.E.Braginskiylar nuqtai nazarini tasdiqlab, “Xamsa” toifasidagi ko‘proq Faxriddin Gurgoniyning “Vis va Romin” asari an‘analarining davomiga yaqinroqdir degan xulosaga keladi” [Hasanov 1991: 12]. Saidbek Hasanov Navoiy dostonlariga bag‘ishlangan ilmiy ishini XX asrning saksoninchi yillari oxirida yozgan. Botirxon Valixo‘jaevning istiqloq yillaridagi “Xamsa”chilikka oid tadqiqotlariga alohida to‘xtalmaydi. Saidbek Hasanov Botirxon Valixo‘jaevning “O‘zbek epik poeziyasi tarixidan” monografiyasidagi ayrim fikrlar asosida mulohaza yuritgan. Shuning uchun davr nuqtai nazaridan bugungi talab va istaklarga muvofiq kelmaydigan qarashlar ham seziladi, albatta. Ammo shuni alohida ta‘kidlash mumkinki, Botirxon Valixo‘jaevni “Xamsa” ana‘nalariga oid tadqiqotlar ancha ilgari qiziqtirib kelganligini Saidbek Hasanovning e‘tiroflaridan ham uqib olish mumkin. Alisher Navoiyning lirik merosi butun Xuroson va Mavorounnahrda mashhur bo‘lsa-da, shoir bu ishidan qoniqmasligini, masnaviy ko‘rinishidagi epik dostonlar yaratish niyati borligini lirik chekinish sifatida “Xamsa”ning so‘nggi dostonida eslatib o‘tadi, deb yozadi adabiyotshunos. Albatta, bu tabiiy hol edi. Ko‘p yillik o‘ylov, mashaqqatli mehnat adog‘iga etgach, badiiy-g‘oyaviy niyat xayrli yakun topgach, erkin nafas olish va bosib o‘tilgan yo‘lni sarhisob qilish ijod ahlining o‘ziga xos xarakter ko‘rinishlaridandir. Botirxon Valixo‘jaev Alisher Navoiyning bunday murakkab ishni boshlashdan oldin o‘zidan oldingi ustozlari: Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviylar asarlarini qunt bilan o‘qib chiqqanligini hamda bu ishning juda og‘irligini ham ich-ichidan his qilib turadi, deb yozadi.

Emas oson bu maydon ichra turmoq,

Nizomiy panjasiga panja urmoq.

Kerak sher oldida ham sheri jangi

Agar sher bo‘lmasa, bore palange [Valixo‘jaev 2022: 223].

Ko‘nglidagi xavotir, deydi - adabiyotshunos, ezgu niyat, ya‘ni o‘zbek (turk) tilida ham shunday buyuk asar yaratish, o‘zbek tili imkoniyatlarini butun dunyoga ko‘z-ko‘z etish, turkiy tilli xalqlarni ham bahramand etish kabi olijanob maqsad xavotirni yo‘qqa chiqardi, shu bilan birgalikda unga kuch ham bag‘ishladi, deb Navoiy ruhiyatida kechgan sarosimadan keyingi shaxdni to‘g‘ri anglaydi. Botirxon Valixo‘jaev “Xamsa”ni o‘ziga xos janr deb ataydi: “Xuddi ana shu davrda “Xamsa” o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan badiiy janr sifatida shakllandi. Shuning natijasida u ham bir syujetli, ham ko‘p syujetli hamda syujetsiz – maqolatlardan iborat asarlardan tashkil topdi, ya‘ni qurilish jihatidan ko‘pqirrali janr bo‘ldi. Uning asosiy mavzusi ham insonning ko‘pqirrali faoliyatini badiiy obrazlar misolida aks ettirishdan iboratdir” [Valixo‘jaev 2022: 264]. - deb janrning asosiy mavzusini ham e‘tibordan chetda qoldirmaydi. Keyingi yillardagi tadqiqotlarda “Xamsa”ni janr sifatida baholash, tekshirish biroz jadallashganini ko‘rish mumkin. “Xamsa”ning yangicha talqinini yuzaga chiqargan Uzoq Jo‘raqulov Suvon Melining “Xamsa” super janr sifatida” mavzusida ko‘targan muammosiga shunday javob beradi: “Adabiyotshunos Suvon Melining “Xamsa” janrini belgilash yo‘lidagi urinishlarini e‘tirof etish joiz. Ammo yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib “Xamsa” janrini superjanr emas, universal janr tarzida belgilash maqsadga muvofiq, deb o‘ylaymiz. Negaki, “universal” so‘zi “super” so‘zi singari ulkan, ko‘lamdor ma‘nolarni emas, aniq tizimga ega, ko‘plab qismlardan tashkil topgan, ayni paytda murakkab bir butun fenomenal hodisani ifodalaydi” [Jo‘raqulov 2015: 264]. Ko‘rinadiki, Uzoq Jo‘raqulov ko‘zda tutgan janr o‘ziga xosliklari, atomatlari Botirxon Valixo‘jaev nazarda tutgan jihatlarga mazmunan va mohiyatan yaqinligi seziladi. Tadqiqotchi olim Alisher Navoiygacha yaratilgan “Xamsa”larga to‘xtaladi. Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy barchaga ma‘lum va mashhur shoirlar ekanini ko‘pchilik kitobxonlar yaxshi bilishligini hisobga olib, Xoji Kirmoniy, Salmon Savajiy, Tabreziy, Kotibiy, Kavkabiy, Ashraf kabi shoirlarning turli ko‘rinishlardagi beshliklariga jiddiy e‘tibor qaratadi. Tadqiqotchi bularning ko‘pchiligidan Alisher Navoiy xabardor edi, deb yozadi, va ularning ayrimlaridan misollar keltiradi. Ashraf Marog‘aviyga bir muncha to‘liqroq to‘xtaladi. “Xamsa” tipiga kiruvchi dostonlarini keltiradi. Xuddi shunday fikrni Abduqodir Hayitmetovda ham o‘qiymiz: “Navoiy kompozitsiya va syujet liniyalarining taraqqiy ettirish qahramonlarning xarakterlarini ustalik bilan chizish, til va boshqa

masalalarda avvalo Nizomiy, soʻng Xusrav Dehlaviy, Jomiydan, qolaversa ikkinchi, uchinchi darajali shoirlarni oʻrganishdan ham tortinmagan, ularning muvafaqqiyatli tomonlaridan diqqat kamtarinlik bilan oʻrgangan. Masalan, u “Muhakamat ul lugʻatayn” asarida “Layli va Majun”ni yaratishda Xoji Himmatiyning “Gavharnoma”sidan, “Sabʼai sayyor”ni yaratishda Ashrafning “Haft paykar”idan koʻp narsa oʻrganganligiga ishora qiladiki, bu gʻoyatda ibratlidir” [Hayitmetov 1959: 132] - deb yozadi. Koʻrinyaptiki, adabiyotshunoslar fikrlari bir joydan chiqmoqda. Bir-birini toʻldirmoqda. Mazkur fikrlar Navoiyning “Xamsa” yozishga uzoq tayyorgarlik koʻrganini koʻrsatadi. Nizomiy Ganjaviy va Xusrav Dehlaviydan boshqa bir qancha “Xamsa” yozishga uringan shoirlar asarlari bilan ham tanishib chiqadi. Ularning muvaffaqiyatsizlikka uchrashi sabablarini birma-bir tahlildan oʻtkazadi. Shu bilan birgalikda kamtarinlik bilan ulardan oʻrganganligini ham aytib oʻtadi. Botirxon Valixoʻjaev tadqiqotlaridan ham koʻrinib turibdiki, Alisher Navoiy “Xamsa” yozishga kirishguncha bu jarayonlarga ruhan, maʼnan tayyorgarlik koʻrib ulgurgan. Undagi ezgu gʻoya – turkiy tilli xalqlar ehtiyojlarini qondirish kabi niyat yaqindan yordam bergan.

Botirxon Valixoʻjaev Alisher Navoiyning “Xamsa” dostonlarini ustozlari Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy dostonlariga oʻxshashligi va ijodiy oʻzgartirishlar kiritishini “nazirai-benazir – oʻxshash-oʻxshamas” uslubda yozgan va bu anʼanani mukammallashtirgan” deb gʻoyat toʻgʻri ilmiy xulosani beradi. Adabiyotshunos Alisher Navoiy “Xamsa”si, xamsanavislar ijodi shakl va mazmunidan jiddiy farqini, oʻxshash jihatlarini ham munosib baholaydi. Olim fikricha, “Xamsa” dostonlari alohida-alohida dostonlarning birikuvi emas, balki yaxlit turkumni tashkil etadi. Shuning uchun uning ilk dostoni («Hayrat ul-abror») fikriy-nazariy qurilmaga asoslangan boʻlsa, boshqalari ana shu dostonidagi fikriy-nazariy dasturni badiiy timsollarda ifoda etadigan obrazlardir”. Haqiqatda, “Xamsa” janrini yagona bir badiiy tizim sifatida qaraganimizda maʼlum boʻladiki, koʻrinishidan besh mustaqil dostonning biri sanalgan «Hayrat ul-abror» janr ichida, universal maydon vazifasini oʻtaydi. Boshqa dostonlar esa shu nazariy fikrlarning amaliy-badiiy koʻrinishlari hisoblanadi. Misol uchun “Hayrat ul-abror” dostonida Alisher Navoiy falsafiy qarashlarini, inson va Alloh taolo, koinot, soʻz va uning taʼrifi kabi umuminsoniy masalalarni zamonasining ulugʻ daholari Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Bahovaddin Naqshband va uning davomchisi Xoja Ahrori Vali, zamona podshosi Sulton Husayn Boyqaro haqidagi mulohazalari orqali bayon etgan. Birgina “Xamsa” janrining kirish dostoni orqali ham Navoiyning ulugʻ shoir sifatidagi fazilatlarini namoyon boʻladi, deydi adabiyotshunos.

Ganjing aro naqd farovon edi,

Lek baridan gʻaraz inson edi.

Turfa kalomingga dogʻi komil ul,

Sirri nihoningga dogʻi homil ul [Valixoʻjaev 2022: 265].

Bu falsafiy mushohadani keltirishdan maqsad barcha afzalliklarga, imkoniyatlarga ega hazrati inson oʻz mavqeyini qanday saqlash lozimligiga eʼtibor qaratadi. Soʻngra Hazrati Rasululloh va yuqorida sanab oʻtganimiz kishilik olamining daholari bu sohada qanday ibrat va namuna ekanliklariga ishora qiladi, deb yozadi. Muallif nazarida, diqqat hazrati insonga qaratilgan ekan, u qanday boʻlmogʻi kerak, qanday vazifalarni bajarib, qanday vazifalarni bajarmasligi kerak kabi masalalar dostonning maqolalarida nazariy umumlashma tarzida berilishini kuzatish mumkin. Botirxon Valixoʻjaev oʻquvchi-kitobxoniga ibrat boʻladigan jihatlarni yoritishga harakat qiladi. Shohning adolatparvarligi, el-ulusning tinchligi, ularning rohat va farogʻatda yashash garovi ekanligini “Salotin bobida”gi maqolatdagi hikoyatlar orqali ifodalaydi. “Shoh Gʻoziy” haqidagi hikoyatni Navoiy Sulton Husayn Boyqaroga nisbatan qoʻllaganini yozadi. Aslida XV asrning ikkinchi yarmida ham Shoh Gʻoziy deb Husayn Boyqaro tushunilganligiga alohida urgʻu beradi. Pirimqul Qodirov ham oʻzining “Til va el” [Qodirov 2010: 139] kitobida bu voqea aynan boʻlib oʻtganligini, voqey hikoya ekanligini qayd etadi. Hikoyatda bir kampir shoh Gʻoziyga daʼvogar boʻlib, aytadi: “Sen urushlaring vaqtida oʻgʻlimni oʻldirding. Endi shaʼriy qonun oldida javobingni ber”, - deydi. Shoh Gʻoziy rozi boʻlib, qozi oldiga keladi. Qozi ularni shariat qonunlari asosida kampirning daʼvosini eshitadi va guvohlar soʻzlarini ham tinglaydi. Shunda shoh Gʻoziy: shunday boʻlishi mumkin. Agar maqsading boshimni olish boʻlsa, mana senga tigʻ va mening boshim, agar maqsad qon puli boʻlsa, mana senga boylik, deb hamyonlarni qoʻyadi. Bu holni koʻrgan kampir:

Tushdi oyog‘iga bo‘lub uzrxoh,
 Dediki: Ey, xusravi anjumpanoh.
 Gar yigitim qildi fido jon sanga,
 Men qari joni dog‘i qurbon sanga
 Zol kechib da‘voyu dostonidan,
 Yo‘qki, o‘g‘il qonidan, o‘z jonidan.
 Turfa bukim Xusravi odil edi,
 Adl ila ul davrda aylab g‘ani [Valixo‘jayevev 2022: 271].

Mazkur baytlardan keyin, adabiyotshunos Alisher Navoiyning asl maqsadini ochiqalaydi: “Alisher Navoiy bu hikoyada juda katta va muhim masalani hal qiladi: qonun oldida shohu gado tengdir, ikkinchidan, bu hodisa adolatning barqaror bo‘lishi uchun asosiy omil hamdir. Albatta, bu Alisher Navoiyning orzusi edi. Alisher Navoiy shunday sharoit va zamon bo‘lishini xohlaydi” [Qodirov 1991: 271]. Navoiyshunos olim «Hayrat ul-abror» dostonidagi el-ulus tarbiyasiga ta’siri bo‘ladigan shunday ko‘rinishdagi o‘rinlarga alohida e’tibor qaratadi. Shuning uchun ham ilmiy ish, ya’ni adabiy-tanqidiy mulohazalar badiiy asarlar kabi o‘qiladi.

Botirxon Valixo‘jaev «Hayrat ul-abror» dostonida ilgari surilgan muhim fazilatlariga diqqatini qaratadi. Ayniqsa, dostonidagi axloq-odob, ota-ona hurmatini joyiga qo‘yish, katta-kichikka shafqatli bo‘lish, xizmat qilishda ham adolatga, insofga tayanish kabi sharqona tarbiyaga e’tibor beradi. Bunday holatlarda dostonidan katta-katta parchalarni ko‘chirma qilib keltiradi. Ularni izohlab o‘tirmaydi. Negaki, kitobxon-o‘quvchi tushuna oladigan so‘zlarni tanlaydi. Bu bilan adabiyotshunos Navoiyni tushunishga, uning mutalosi bilan har doim shug‘ullanishga kitobxonlarni da‘vat qiladi. Nisbatan osonroq jummalarni tushungan o‘quvchi qiyinroq jummalarga ham qiziqish bilan qaraydi, ularni anglab olishda o‘zida kuch topadi.

Biri erur makramati volidayn,
 Bilki munung qilog‘idir farzi ayn.
 Bu ikkining xizmatini bir bil.
 Har necha ifrot esa taqsir bil.
 Boshni fido ayla, ato qoshig‘a,
 Jismni qil sadqo ano boshig‘a.
 Ikki jahoningni tilarsan fazo,
 Hosil et ushbu ikisidin rizo.
 Tun-kuningga aylagali nur fosh,
 Birisin Oy angla, birisin Quyosh.
 So‘zlaridan chekma qalam tashqari,
 Xatlaridan qo‘yma qadam tashqari.
 Bo‘lsin adab birla bori xizmating,
 Xam qil adab “dol”i kibi qomating...
 Kimki ulug‘roq anga xizmat kerak,
 Ulki kichikrak anga shafqat kerak [Valixo‘jayevev 2022: 272].

Botirxon Valixo‘jaev dostonidagi “Hotami toyi” hikoyatidagi tikanchi cholning halol mehnati, luqmai halol bilan yashamog‘i, garchi og‘ir bo‘lsa-da, ziyofatlardan, xazina-boylikdan ortiqiligini olqishlaydi, bu bilin barchani shunday turmush kechirishga, to‘g‘ri yo‘ldan toymasdan, “bir burda non rohati jon” qabilida yashashga chaqiradi. “Ikki vafoli yor” hikoyatida ikki sevishganning ma’naviy kamolati o‘limni enganligi faxr bilan tilga olarkan, birgina hikoyatga diqqatni qaratishni alohida ta’kidlaydi. “Chunki bu hikoya o‘z mohiyati bilan bu dunyoda yashash, uni obod qilish uchun hamma odamlar burchli ekanligi, oxirat kuni o‘zi bilan hech narsani olib bormasligini ifoda etadi”. Bu hikoya XIV maqolatdan keyin keltirilib, “Iskandarning...” deb boshlanadi. Bunda juda katta falsafiy xulosani ifoda etuvchi obraz “xoli ilik”, ya’ni etti kishvarning podshohi vafotidan so‘ng tobutdan uning bir qo‘lini – xoli qo‘lini chiqarib qo‘yish holati mavjudligiga e’tibor qaratadi. Demak, bu “xoli ilik” (bo‘sh qo‘l) hammaga tajriba saboq bo‘lmog‘i lozim - deydi adabiyotshunos. Shundan so‘ng bu hikoyatdan ijtimoiy mazmun keltirib chiqaradi. Undan o‘zi qattiq ta’sirlangani bois, barcha

kitobxonlarga ham juda yaxshi saboq bo'lishini xohlaydi. Inson hayoti davomida hamma narsani – boylikni ham, qobiliyatlarini ham vatanning obodligiga, tinch-osoyshtaligiga sarflashini aytadi. Axir u hech narsani o'zi bilan qabrga olib ketmaydi-ku, degan achchiq xulosani o'rtaga ritorik so'roq qilib tashlaydi: Hamma narsa shu bir dunyoda qoladi, tirik insonlarga qoladi. Bunda chuqur ma'no bor, falsafiy hikmat bor – hamma narsa inson uchun yaratilgan va unga xizmat qilmog'i kerak. Chunki dunyo mavjudodi orasida eng mo'tabari insondir. Demak, inson ana shunday ulug' martabali zot ekan hayoti vaqtida uni munosib yashamog'i darkor". Botirxon Valixo'jaev nazarida, ana shu hazrati insonning hayot yo'llarida munosib yashamog'i obrazlarda ko'rsatilib beriladi. Bular "Xamsa"ning qolgan to'rtta dostoniga xos bo'lgan xususiyatlardir. Adabiyotshunos Dilnoza Yusupova ham shu masalaga to'g'ri yondoshganligini ko'rish mumkin: «Hayrat ul-abror» dostonida kun tartibiga qo'yilgan masalalar bevosita "Xamsa"ning keyingi dostonlarida ham davom etadi, xususan, komil insonga xos adab, qanoat, karam va saxovat, futuvvat, rostlik vafo kabi xislatlar bilan bog'liq masalalar "Xamsa"ning qolgan dostonlarida yangicha talqin topganini ko'ramiz" [Yusupova 2016: 108]. Mazkur qarashlar ham "Xamsa"ning yaxlit kompozitsion bir janr ekanligini isbotlovchi asosiy xususiyatlardir. Botirxon Valixo'jaev "Farhod va Shirin" dostonini yaratishda ham o'zidan oldin bu mavzuda qalam tebratgan ustozlari, xalq og'zaki ijodi namunalari bilan tanish bo'lganini alohida qayd etadi. Shu bilan birga ba'zi xalq og'zaki ijodi namunalaridan keltirilgan rivoyatlarga (Dev qala yodgorligi bilan bog'liq rivoyat, Farhod tog'i va Shirin suvi bilan bog'lanadigan rivoyat) e'tibor qarab, ularning syujetida Alisher Navoiy "Farhod va Shirin"ga o'xshash jihatlar borligini qayd etadi. Bu ilmiy farazlarda, albatta, jon bor. Darhaqiqat, Alisher Navoiy, Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy qo'llamagan bir qancha yangi usullar va voqea-hodisalarni asariga yangilik tarzida kiritadi. Alisher Navoiy dostoni boshqa xamsanavis shoirlar asarlaridan tubdan farq qilishini yozarkan, jumladan shunday fikrlarni ilgari suradi: "Bu farq eng avvalo ustozlar tomonidan qalamga olingan Farhod obrazining, butun bir dostonning bosh qahramoni sifatida talqin qilinishida, Farhodni yaxlit bir ideal obraz – komil inson darajasida tasvirlanishida ko'zga yaqqol tashlanib turadi", deb yozadi. Tadqiqot boshida asar syujetini qisqacha ta'riflab kelgan adabiyotshunos "Farhod va Shirin" dostonida asar qahramonlari vafot etsa-da, komillik, ezgulik uchun kurash to'xtab qolmaydi, deydi. Ular baxtga erisha olmadilar, ammo yovuzlikka, tutqinlikka qavrshi ayovsiz kurashdi. Oqibatda ular boshlab bergan adolat, erkin jamiyat uchun kurash Arman o'lkasida odil bir podshoning faoliyati boshlanishi bilan yakun topdi, deb adolatli xulosa chiqaradi. Botirxon Valixo'jaevning nazarida, Alisher Navoiy juda to'g'ri yo'l tutadi. Badeuzzamon mirza va Shohg'arib mirzoga nasihatlar qilarkan, xuddi shu bobda Ulug'bek Mirzoni eslaydi. Bu bilan Alisher Navoiy ezgu niyatlarini ham amalga oshiradi. Ya'ni, Farhod va Shirinlarning orzu-armonlari ro'yobga chiqishi uchun podshohning odil bo'lishi, o'qimishli bo'lishi, ilmi bo'lishi lozimligini alohida uqtiradi. Bunday nozik kuzatishlar adabiyotshunosning Navoiy dahosini teran anglagani bilan o'lchanadi. Botirxon Valixo'jaev "Farhod va Shirin"dagi Shirin obraziga jiddiy e'tibor qaratadi. Uni zohiriy, botiniy, ma'naviy, ma'rifiy jihatdan go'zal va beqiyosligini ulug'laydi. Shirinning shunday fazilatlariga ega bo'lishini atrofidagi o'nta qizning har biri dunyo kasb-koridan xabardorligidan deb biladi. Biri she'riyat, biri musiqa, biri mantiq, biri hay'at, biri tarix, biri hisob, biri muammodonlikda tenggi yo'q fozila qizlar. Adabiyotshunos nazarida, Shirinning ezgu fazilatlarini, Mehinbonu saroyidagi ijodkorlik va bilimdonlik muhitida shakllangan.

Mehinbonu ki donishparvar erdi,

Bilik ahliga shohi sarvar erdi [Valixo'jaev 2022: 288].

"Farhod va Shirin" dostonidagi bu tasvir Shirin kabi komil insonlarni etishtiruvchi komil sharoitni, ya'ni ma'naviy muhitni ham nazarda tutadi. Shunday bo'lganda faqat erkaklarga emas, balki ayollar ham o'z qobiliyatlari va imkoniyatlarini har tomonlama yuzaga chiqara oladilar. Bu esa Alisher Navoiyning orzusi va asosiy maqsadi hamdir", deb Navoiyning g'oyaviy niyatiga urg'u beradi. Asar so'ngida ijobiy xislatlari bo'rtib turgan, komillikka erishgan insonlar hatti-harakatlari ijobiy baholanib, qarshi kuchlar: Xusrav, Sheruya kabi obrazlar timsolidan qabohatning, razolatning, zulmning ustidan oxir-oqibat adolat g'alaba qozonishini, tantana qilishini alohida ta'kidlab o'tadi. Xusravning o'z o'g'li Sheruya tarafidan, Sheruya esa Farhodning do'sti Bahrom tomonidan o'ldiriladi. Ramziy ma'noda jaholat o'z oyog'iga o'zi bolta uradi, o'z boshini o'zi eydi, degan falsafiy

taqdir qismatiga ishora qilinadi. Botirxon Valixo'jaevning dostonidan anglab etgan shu va boshqa xulosalari ham maqtovg'a arzigulikdir. "Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni o'zbek dostonchiligi tarixida alohida mavqega ega bo'lgan badiiy yodgorliklardan bo'lib, unda ulug' shoirning komil inson haqidagi konsepsiyasi o'zining badiiy ifodasini topgan", deb o'z fikrini yakunlaydi Botirxon Valixo'jaev. Olim e'tiroficha, "Layli va Majnun" dostoni poetikasiga oid qarashlarni Alisher Navoiyning o'z e'tiroflaridan kelib chiqib yondoshish maqsadga muvofiq bo'ladi. Alisher Navoiyning birinchi e'tirofi bo'yicha "Xamsa" dostonlarining fors tilida yozilganini uqitirib, o'z "Xamsa"sini o'zbek tilida yozishga kirishgani

Men turkcha boshlabon rivoyat,

Qildim bu fasonani hikoyat.

Kim shuhrati chun jahonga to'lg'ay,

Turk elig'a dog'i bahra bo'lg'ay [Valixo'javev 2022: 290].

Ikkinchi e'tirof esa Alisher Navoiy "Layli va Majnun" dostonida shu mavzuda o'zigacha yozilgan asarlarga bir tomondan o'xshaydigan (mavzu, voqea, timsollar), ikkinchi tomondan bu eng muhimi o'xshamaydigan (voqea, timsollar talqinida) asar yaratish borasida ko'p o'ylagani va nihoyat, bu masalaning echimini topganini yozadi. Ko'rinadiki, Botirxon Valixo'jaev nazarida, Alisher Navoiyning doston yaratishdan maqsadi ikki jihati bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Doston o'zbek tilida yozilishi, bu juda katta yangilik, davr uchun olamshumul inqilob. Amir Temur qurdirgan bepayon davlat uchun pishib etilgan, bo'lishi mumkin bo'lgan ehtiyoj. Navoiyning o'z xalqiga qilishi mumkin bo'lgan zimmasidagi qarz. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan olish. Bu holatlar bir qaraganda juda oddiy tuyuladi. Aslida, temuriylar saltanatining kuch-qudrati namoyishi edi bu. "Bizning qudratimizga shubhalansang biz qurdirgan imoratlarga boq" shioridagi bitta imoratning yagonasi "Xamsa" ham edi. "Layli va Majnun" qissasi voqealari timsollari, mavzusi o'xshashligi, ammo uning voqea va timsollar talqinida umuman boshqacha, yangicha talqinini yuzaga keltirish nazarda tutilganligini Botirxon Valixo'jaev juda to'g'ri angelaydi. Shu yo'sinda asarga yondashadi. "Demak, dostonni undagi obrazlarni tahlil qilishda Alisher Navoiyning e'tiroflari bizga ochg'ich – kalitlik vazifasini o'taydi" - deb hisoblaydi olim. Botirxon Valixo'jaev Alisher Navoiy e'tirofidan kelib chiqilsa masala oydinlashadi deydi: "Majnun – birinchi navbatda inson. Insonning komillikka intilishida esa ishq majoziy imtihon maydoni. Chunki ana shu maydonda inson ishq yo'lidagi dard, kuyish-yonishlar, jonni kuydiruvchi yuzlab sho'la-yolqinlar ko'rasida toblanadi – har xil xiraliklardan poklanadi va poklikda shuhrat qozonadi. Boshqacha aytganda, u "o'zligi" – surati majoziylikidan qutilib, ma'naviy-axloqiy poklik darajasiga, ya'ni komil inson darajasiga erishib, odamlarni maftun etadi. Majnun ana shu darajadagi timsol bo'lib, ilohiy zotning sifatlaridan bahramand bo'lgan komil insondir. Demak, Majnun majoziy ishqda komillikka erishib, haqiqiy ishqdan bahramand bo'ganlarning ramzidir. Majnun bunday yuksak komillik darajasiga erishuvining asosiy omili Laylidir: Layli komillikni namoyon etadigan ko'zgidir, mazhardir. Majnun ana shu ko'zguda o'zini emas, balki Laylini – komillikni ko'radi" [Valixo'javev 2022: 294]. Botirxon Valixo'jaevning bu kabi qarashlari keyingi yillar navoiyshunosligi uchun ham tayanch bo'lib xizmat qilmoqda.

Adabiyotshunos olim "Sab' ai sayyor" dostoni haqida fikr yuritarkan, qissaning "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" dostonlaridan tuzilishi va kompozitsion jihatidan farq qilishini, ayniqsa, Xusrav Dehlaviy dostoni tuzilishidagi kamchiliklardan xulosa chiqarganligi, ya'ni Alisher Navoiy o'z dostonida yettinchi musofir tomonidan aytilgan hikoyatni qoliplovchi qissa voqealari bilan bog'lashi orqali doston qurilishida yaxlitlikni yuzaga keltirganligini, to'g'ri angelaydi. Shundan so'ng doston fabulasini qisqacha bayon qiladi. Bu bilan kitobxonga doston haqida dastlabki kirish ma'lumotlarini beradi. Mazkur qoliplovchi qissada ikki masalaning badiiy tarzda hal qilinganligini aytib, "ulardan biri podshoh – oshiq masalasi bo'lsa, ikkinchisi podshoh hukmdor masalasidir", - degan xulosa qiladi. Alisher Navoiy tasvirida shohlik va oshiqlik o'rtasida kurash ketadi. Alisher Navoiy shohga qilingan nasihatlarda ham juda ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Yetti iqlimdan kelgan barcha musofirlar tilidan shohning odilligi, adolat, ezgulik bor joyda baxt barqaror bo'lishligi hikoya qilinadi. Biroq hech bir hikoya shoh Bahromga ta'sir qilmaydi. Masalan, Navoiy birinchi musofir tilidan berilgan hikoyaga juda katta g'oyaviy mazmun yuklaydi: "Sarondeb shaxzodasi Farrux bilan

sevgilisi Gulchehra o'rtasidagi munosabatlarni boshqacha hal qiladi, ya'ni shaxzoda Farrux sevgilisining tarixini bilgach, uni o'z singlisi deb e'lon qiladi va shundan so'ng Sarondebning odil podshosi bo'ladi. Demak, Farrux oshiqlikdan voz kechgandan so'ng adolatli podshoga aylanadi va baxt-saodatga erishadi". Bunday ta'sirli hikoya ham Bahromning ham hukmdor – podshoh va ham oshiq bo'lish qarorini o'zgartirmaydi, deb yozadi adabiyotshunos olim. Bahromga hikoyalar g'oyasidagi ijtimoiy mazmun ta'sir qilmaydi, natijada umri fojiali yakun topadi. "Muhimi, - deydi adabiyotshunos, musofirlar hikoyalari barchasi ezgulikning, olijanoblikning tantanasi bilan yakun topadi, sevishtanlar murod-maqsadlariga erishadi. Adolat g'olib keladi, yovuzlik, adolatsizlik mag'lub bo'ladi. Hayot tajribalaridan, ogohlantiruvchi ijtimoiy mazmuni yuqori hikoyalardan o'ziga xulosa chiqarib olmagan, aqli hushidan johilligi ustun turgan, oshiqlikni podsholikka bog'lagan, podshomanki, oshiqman qabilidagi shaytoniy vasvasa uning botqoqqa botib, ya'ni er yutib ketishi bilan yakun topadi. "Saddi Iskandariy" dostonining asosiy mazmun g'oyasini adolat, odil podshoh va insonning komillikka erishuvi bilan bog'liq masalalar tashkil etishini munaqqid olim o'tkir nigoh bilan angelaydi. Aslida Iskandar Makedoniyalik mashhur sarkarda. Ammo u Sharqda adib va shoirlar asarlarida badiiyat qonunlari hamda yozuvchi adabiy-estetik niyatlari asosida yaratilgan badiiy obrazdir. Mazkur holat Iskandarning qaysi davrda asar qahramoni qilib olinishiga, o'sha davrning talab va ehtiyojlariga qarab o'ziga xos tarzda yaratiladi. Alisher Navoiy ham ana shu uslubga sodiq qoldi. Shuning natijasida Iskandarni XV asrda yashab o'tgan shoir nuqtai nazaridan tilga olganligini yozadi. Adabiyotshunos Botirxon Valixo'jaev nazarida, Alisher Navoiy Bahrom shoh obrazini yaratishda uning maslahatchilari ilm ahlidan emasligi, johillar uning atrofini o'rab olganligi bois, nasihatlar, hayotiy hikoyatlar unga ta'sir etmaganligini angelaydi, shekilli Iskandar obrazini yaratishda esa uni fozillar, olimlar qurshovida yaratadi, deb hisoblaydi. Bu ham tadqiqotchining topqirligidir. Alisher Navoiyning Iskandar obrazini chizishda, uning fazilatlarini bayon etishda uning g'olibligining boisi nimada ekanligiga e'tibor berib, uni hamisha olimu fuzalolar qurshovida tasvirlaydi. Iskandarning "rubi maskun" (jumla olam) jahondori bo'lishi, adolati va g'olibiyati tufayli topgan shon-shuhratining asosiy sabablaridan biri ilm va hunar ahliga tayanganligida deb biladi. Demak, jamiyatning qaysi bosqichida, davrida bo'lmasin, uni boshqaruvchi siymo ilm ahli va ilmiy xulosalar asosida ish yuritsa, jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy hayotida rivojlanish, taraqqiyot, obodlik va osoyishtalikka erishiladi. Qaysi bir ma'noda dostonlardagi komil inson tasvirini yaratishda hal qiluvchi nuqtani qo'yadi. Ularning umrboqiyiligini, rubi maskunda uzoq obro'-e'tibor bilan yashash kafolatini faqatgina ilm ahlining beg'araz yordami, iltifoti bilan ta'minlash mumkin deb o'ylaydi Navoiy, - deb xulosa qiladi Botirxon Valixo'jaev. Darhaqiqat, buyuk "Xamsa" o'zbek adabiyoti tarixida shunday ulug' bir kashfiyot, muhim bir mo'jizaviy hodisaki, uning mohiyatini ulug' shoirning ustoz Abdurahmon Jomiy quyidagi misralarda samimiyat bilan ifoda etganlar:

Turkiy tilga dog'i naqsh keldi ajab,
 Hatto sehrgarlar bog'ladilar lab.
 Bunday yoqimli naqsh tushirgan qalam,
 Boshiga ofarin yog'dirsin olam.
 Kechirsin forsiyda gavhar terganlar,
 Dariy tilida dur, g'azna berganlar.
 Buning tili ham bo'lganda dariy,
 Majolsiz qolardi ularning bari [Valixo'javev 2022: 308].

(Xiradnomai Iskandariy)

Agar "Xamsa"ga forsiyo'ylarning e'tirofi shu tariqa bo'lsa, butun turkiy dunyoning e'tirofi Husayn Boyqaroning "Xamsa" muallifiga ko'rsatgan iltifoti, Navoiyni o'zining oq otiga mindirib, Hirot ko'chalaridan yetaklab unga jilovdorlik qilganidir, deydi muallif. Botirxon Valixo'jaevning yana bir ezgu ishlaridan biri, Abdurahmon Jomiyning e'tirofini o'z asarida o'zbek tilidagi tarjimasini keltirgani bilan o'lchanadi. Vaholanki, I.Sulton: "Xamsa"ning yaratilishi – zamonasi uchun, butun jahon adabiyoti uchun katta ijobiy hodisa ekanini dastavval Abdurahmon Jomiy e'tirof etdi" [Sultonov 2010: 299], - deb yozadi. Ammo Jomiyning mazkur she'rini fors tilidagi asl nusxasini keltiradi.

Xulosa qilib aytganda, Botirxon Valixo'jaev xamsanavislik va Navoiyning "Xamsa"si ana'analari poetik olamini har tomonlama to'liq, mukammal ilmiy tahlil qiladi. Bu ilmiy mulohazalar bugungi kunlarda ham ayni yo'nalishda poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan xamsanavislik va Alisher Navoiy "Xamsa" asari dunyo adabiyotida o'zga xos bir hodisa bo'lib, uni xolis baholash Sharq adabiyoti va shoir ijodini chuqur anglashga olib keladi. Bu yo'lda ustoz Botirxon Valixo'jaev qarashlari ibratdir.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. TAT. Hayrat ul-abror. Farhod va Shirin. – Toshkent: G.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. – 812 b.
2. Alisher Navoiy. TAT. Layli va Majnun. Sab' ai sayyor. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. – 696 b.
3. Alisher Navoiy. TAT. Saddi Iskandariy. Tarixi anbiyo va hukamo. Tarixi mulki Ajam. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. – 704 b.
4. Valixo'jaev B. Saylanma. II qism. – Samarqand: SamDU nashri, 2022.
5. Valixo'jaev B. Mumtoz siymolar. I jild. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. – 304 b.
6. Valixo'jaev B. Mumtoz siymolar. II jild. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. – 175 b.
7. Valixo'jaev B. O'zbek epik she'riyati tarixidan. – T.: Fan, 1974. – 151 b.
8. Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.
9. Hayitmetov A. Alisher Navoiyning adabiy-tanqidiy qarashlari. – Toshkent: Fan, 1959.
10. Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfasi. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 1991.
11. Qodirov P. Til va el. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
12. Yusupova D. O'zbek mumtoz va milliy uyg'onish adabiyoti. – T.: TAMADDUN, 2016.
13. Sultonov I. Navoiyning qalb daftari. – T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000